

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИДАГИ ХАВФСИЗ ЎСМАЛАРИ МАВЖУД
БЕМОРЛАРДА ЭШИТИШ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ПАСАЙИШИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ**
Лутфуллаев Г.У., Юнусова Н.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Эшитишни йўқотиши бутун дунё бўйлаб кенг тарқалган патологиялардан бири бўлиб, унинг тарқалиши ҳолати ёш, жинс, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолат ва ташиқи муҳит омиллари билан боғлиқ экани қайд этилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар 5 инсондан бирида турли даражада эшитиши бузилишлари мавжуд. Мақолада болалар ва кексалар орасида эшитиши қобилияти пасайишининг хос хусусиятлари, туғма ва орттирилган карлик турлари, индустриал муҳит, юқори частотадаги шовқин, инфекциялар, ототоксик дорилар ва бошқа хавф омиллари атрофлича ёритилган. Шунингдек, меҳнатга лаёқатли аҳолида эшитиши қобилиятини йўқотиши меҳнат қобилиятига салбий таъсири, реабилитация муаммолари ва соғлиқни сақлаш тизимига юклама ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: эшитишни йўқотиши, ижтимоий-иқтисодий ҳолат, эшитиши бузилишлари, карлик турлари, индустриал муҳит, юқори частотадаги шовқин, инфекциялар, ототоксик дорилар, меҳнатга лаёқатли аҳоли

**EPIDEMIOLOGY: REDUCTION OF HEARING ABILITY IN PATIENTS WITH BENIGN
TUMORS OF THE NOSE AND ENOCONOSAL SINES**

Lutfullaev G.U., Yunusova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hearing loss is one of the most widespread pathologies globally, and its prevalence is closely associated with age, gender, socioeconomic status, and environmental factors. According to the World Health Organization (WHO), one in five people worldwide experiences some degree of hearing impairment. This article provides a detailed overview of the characteristics of hearing loss in both children and the elderly, covering congenital and acquired forms of deafness, the impact of industrial environments, high-frequency noise exposure, infections, ototoxic medications, and other risk factors. Additionally, the article highlights the negative effects of hearing loss on work capacity among the working-age population, the challenges of rehabilitation, and the increased burden on healthcare systems.

Keywords: hearing loss, socioeconomic status, hearing impairment, types of deafness, industrial environment, high-frequency noise, infections, ototoxic drugs, working-age population.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СНИЖЕНИЕ СЛУХОВОЙ СПОСОБНОСТИ У БОЛЬНЫХ С
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ НОСА И ОКОНОСОВЫХ ПАЗУХ**

Лутфуллаев Г.У., Юнусова Н.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Потеря слуха является одной из наиболее распространённых патологий в мире, распространённость которой зависит от возраста, пола, социально-экономического статуса и факторов внешней среды. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у каждого пятого человека в мире имеются нарушения слуха различной степени. В статье подробно рассмотрены особенности снижения слуха среди детей и пожилых, врождённые и приобретённые формы глухоты, влияние индустриальной среды, воздействия шума высокой частоты, инфекционных заболеваний, ототоксических препаратов и других факторов риска. Также представлены сведения о влиянии потери слуха на трудоспособность у лиц трудоспособного возраста, проблемах реабилитации и дополнительной нагрузке на систему здравоохранения.

Ключевые слова: потеря слуха, социально-экономическое положение, нарушения слуха, формы глухоты, индустриальная среда, шум высокой частоты, инфекции, ототоксические препараты, трудоспособное население

e-mail: yunusovanafosat241@gmail.com

Долзарблиги. Эшитиш қобилиятининг пасайиши глобал соғлиқни сақлаш тизимида долзарб муаммолардан бири бўлиб, турли ёш гуруҳларида учрайдиган сезиларли функционал нуқсон хисобланади [1,5,8]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ)нинг 2021 йилги маълумотларига кўра, дунё бўйлаб тахминан 1,5 миллиард нафар одамда эшитиш қобилиятида муайян даражадаги бузилишлар мавжуд бўлиб, шундан 430 миллиондан ортиғи клиник аҳамиятга эга эшитиш пасайишидан азият чекмоқда. 2023 йилга келиб, ЖССТ прогнозларига кўра, 2050 йилга бориб бу рақам 2,5 миллиард нафарга етиши мумкин, уларнинг камида 700 миллион нафарида реабилитацияга муҳтож бўлади [2,3,4]. 65 ёшдан катта аҳолининг камида 33% да турли даражада эшитиш пасайиши қайд этилади. Перинатал инфекциялар, ототоксик дорилар ва туғма аномалиялар болаларда эшитиш қобилиятининг эрта ёшда йўқолишига сабаб бўлади [6,7].

Тадқиқот натижалари. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2019 йилда дунё бўйича 1,57 миллиард киши (жаҳон аҳолисининг тахминан 20,3%) турли даражада эшитиш қобилияти пасайишига дучор бўлган. Бу кўрсаткич 1990 йилга нисбатан 93,89% га ошган.

Goman A. M., Lin F. R. маълумотларига кўра, АҚШда 2019 йилда эшитиш қобилияти пасайиши ҳолатлари 1990 йилга нисбатан 28,1% га ошган. Бу ҳолатлар асосан енгил даражадаги эшитиш йўқотишлар билан боғлиқ бўлиб, 64,3% ни ташкил этган.

АҚШда ҳар 1000 чақалоқдан 1,7 тасида туғма эшитиш йўқотиши аниқланган. 2022 йилда 6,000 дан ортиқ чақалоқда доимий эшитиш йўқотиши қайд этилган. Ёшлар орасида, 12-34 ёшлилар орасида 1 миллиардга яқин киши шахсий аудио қурилмалардан нотўғри фойдаланиш ва шовқинли муҳитларда бўлиш натижасида эшитиш қобилиятини йўқотиш хавфи остида. 60 ёшдан катта аҳолининг 25% дан ортиғида оғир эшитиш йўқотиши мавжуд. АҚШда, 12 ёш ва ундан катта аҳолининг тахминан 13% ида икки томонлама эшитиш йўқотиши аниқланган.

Хавф омиллари ва сабаблар: кучли (масалан, портлашлар, отишмалар) ёки узоқ муддатли, доимий (масалан, баъзи ишлаб чиқариш корхоналаридаги, қурилиш майдонларидаги ёки баланд мусиқа тинглаш каби дам олиш масканларидаги) шовқин таъсири қулоқ ичидаги нозик сезгир тук хужайраларига (кохлеадаги) жиддий зарар етказиши мумкин. Бу, айниқса, юқори частотали товушларни эшитишда қийинчиликлар келтириб чиқаради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики; Айрим дори препаратлари "ототоксик" хусусиятга эга, яъни улар қулоқ ичидаги тузилмалар (чиғанок) ёки эшитиш нервига захарли таъсир кўрсатиши мумкин. Бундай дориларга қуйидаги гуруҳлар киради:

- Аминогликозид антибиотиклар (масалан, Гентамицин, Стрептомицин).
- Платина асосли кимётерапия воситалари (масалан, Цисплатин, Карбоплатин).
- Юқори дозадаги халқали диуретиклар (масалан, Фуросемид).
- Юқори дозадаги аспириин ва баъзи ностероид яллиғланишга қарши воситалар (одатда вақтинчалик эшитиш пасайишига сабаб бўлади).

• Баъзи безгакка қарши препаратлар (масалан, Хинин).
• Бундай дориларни қабул қилганда эшитиш ҳолатини мунтазам мониторинг қилиш муҳимдир. NIDCD тадқиқотлари асосида юқумли Касалликлар (Infections): Бир қатор вирусли ва бактериал инфекциялар эшитиш азсосига зарар етказиб, эшитиш йўқолишига олиб келиши мумкин:

- Қизамиқ (Measles).
- Эпидемик паротит (Сўгал, Mumps) – кўпинча бир қулоқда эшитиш йўқолишига сабаб бўлади.
- Цитомегаловирус (ЦМВ) – айниқса туғма инфекция сифатида эшитиш нуқсонларига олиб келиши мумкин.
- Менингит (Meningitis) – қулоқ ичидаги тузилмаларга ёки эшитиш нервига зарар етказиши мумкин.

• Камроқ тарқалган, аммо эшитишга таъсир қилувчи инфекциялар: Лайма касаллиги, Сифилис, ОИВ/СПИД (бевосита нервга зарар етказиши ёки оппортунистик инфекциялар орқали).

Эшитиш йўқотишининг ижтимоий ва когнитив таъсири: эшитиш қобилияти пасайиши когнитив функцияларнинг пасайишига олиб келиши мумкин; эшитиш қобилияти пасайган шахслар ижтимоий фаолликдан четлашиши ва депрессияга мойил бўлиши мумкин.

Ёшга боғлиқ ўзгаришлар (Пресбиакузис - Presbycusis): эшитиш қобилиятининг ёш ўтиши билан аста-секин, симметрик равишда пасайиши энг кенг тарқалган эшитиш йўқолиши сабабларидан биридир. Бу қулоқ ичидаги тук хужайраларининг табиий қариши ва эшитиш нервига ўзгаришлар билан боғлиқ.

Профилактика ва эрта аниқлаш: янги туғилган чақалоқларда эшитиш қобилиятини скрининг қилиш орқали эрта аниқлаш ва интервенция қилиш муҳим; шахсий аудио қурилмалардан

фойдаланишда овоз баландлигини 70 дБ дан оширмаслик ва тинглаш муддатини чеклаш тавсия этилади.

Хулосалар:

1. Эшитиш қобилиятининг пасайиши глобал миқёсда кенг тарқалган муаммога айланиб бормоқда. ЖССТ маълумотларига кўра, сўнгги 30 йилда бу ҳолатнинг тарқалиши қарийб икки бараварга ўсган бўлиб, 2019 йилда 1,57 миллиард инсонда эшитиш қобилиятида турли даражада бузилиш қайд этилган. Бу ҳолат болаларда туғма туғоухлик, катталарда индустриал шовкин, ёши улуғларда эса қаришга хос физиологик ўзгаришлар ва когнитив бузилишлар билан боғлиқ. Ижтимоий изоляция, иш қобилиятининг пасайиши ва депрессия сингари оқибатлар унинг аҳамиятини янада оширмоқда.

2. Эшитиш қобилиятини йўқотишнинг олдини олиш бўйича профилактик чоралар жаҳон соғлиқни сақлаш тизими учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Айниқса, шахсий аудио қурилмалардан нотўғри фойдаланиш ва овозли муҳитда узоқ вақт бўлиш туфайли ёшлар орасида 1 миллиардга яқин инсон хавф остида. Янги туғилган чақалоқларда аудиологик скрининг, катталарда мунтазам текширувлар, шунингдек хавфсиз тинглаш одатларини шакллантириш эшитиш қобилиятини сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Deafness and Hearing Loss. // World Health Organization Official Website. – 2023. – <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>
2. Haile L. M. et al. Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019. // The Lancet. – 2021. – Vol. 397. – Issue 10278. – P. 996–1009.
3. Goman A. M., Lin F. R. Prevalence of hearing loss and years lived with disability, United States, 1990–2019. // Ear and Hearing. – 2024. – Vol. 45. – No. 1. – P. 24–32.
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Data and Statistics About Hearing Loss in Children. – 2022. – <https://www.cdc.gov/hearing-loss-children/data/index.html>
5. Verywell Health. Young People at Risk of Hearing Loss Due to Unsafe Listening. – 2023. – <https://www.verywellhealth.com/young-people-at-risk-of-hearing-loss-6833949>
6. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). Quick Statistics About Hearing. – 2023. – <https://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/quick-statistics-hearing>
7. Al-Salim H. et al. Hearing Loss and Cognitive Decline: Pathophysiological Links and Clinical Implications. // Life (MDPI). – 2021. – Vol. 11. – No. 10. – Article ID: 1102.

Иқтибос учун: Лутфуллаев Ғ.У., Юнусова Н.А. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқларидаги хавфсиз ўсмалари мавжуд беморларда эшитиш қобилиятининг пасайишининг эпидемиологияси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1446–1448. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18058884>